

DETRÁS DE LA MASCARA DIGITAL.

VIGILANCIA BIOMETRICA.

MARLA JAQUELINE GODINEZ CARDONA.

En el derecho cuando se trata de argumentar una decisión judicial no se tratará solo de enumerar normas y hechos que precedieron la decisión, si no de construir un razonamiento solido que convenza.

Stephen Toulmin hace la propuesta de un esquema practico con el cual se pueden desmontar argumentos, algo alejado del silogismo rígido. Las partes que lo integran son: pretensión, datos, garantía, respaldo, los presumibles y las reservas o refutaciones. Por lo que en materia de derecho permite un análisis inductivo ya que partimos de hechos concretos para poder llegar a una conclusión, pero justificando cada paso.

En el caso Bridges (2020), lo que se tuvo como pretensión principal del tribunal de apelaciones es que el uso que hizo de AFR Locate por la South Wales Police era legal y creíblemente compatible con la privacidad, siempre que se use de forma abierta y totalmente regulada. Los datos eran claros ya que SWP desplego cámaras en eventos públicos varias ocasiones entre los años 2017 y 2019 para poder captar imágenes en vivo y así poder extraer rasgos faciales biométricos y comparar con una lista de lo que ellos llamaron sospechosos, realmente no era una vigilancia encubierta, por lo que no aplicaban la ley de regulación de poderes de investigación.

La garantía conecta entonces datos que tengan pretensión, ya que el uso de AFR en contextos públicos y limitados no violaba el artículo 8 HRA si se encarga de perseguir multas legales con el fin de prevenir delitos y es aquí donde entra el respaldo de datos técnicos detallados como la adquisición de imágenes de rostros y de los rasgos, así como una comparación de similitudes con el umbral que se puede ajustar para evitar falsos positivos.

La garantía entonces tendría que ser pesada en una balanza ya que el principio de proporcionalidad es clave cuando se habla de derechos humanos para poder medir si la medida que usamos interfiere legítimamente en un derecho, integrando el modelo de Toulmin como refuerzo de la garantía y respaldo para evaluar si el fin que es la seguridad publica justifica el medio que es el uso de AFR.

Considerando que AFR es proporcionada ya que es idóneo porque detecta sospechosos dentro de multitudes, necesaria porque es mejor que una vigilancia manual en eventos grandes y equilibrada porque los beneficios contra daños es

mínimo en uso abierto, así que los datos son SWP que es un líder nacional en pruebas de ADR, ya que utilizan un software que contiene listas de seguimiento específicas y borra los datos que no coinciden en cuestión de segundos, tiene garantía con proporcionalidad porque según el artículo 8 CEDH, la interferencia debería de ser necesaria en una sociedad que es democrática, por lo que el interés público en combatir el crimen supera la intrusión ya que no hay una retención masiva de los datos y el respaldo se trata de las instituciones que se encargan de confirmar el cumplimiento con umbrales que dirán cuales son los falsos positivos.

Si no hubiera proporcionalidad entonces estaríamos hablando de una garantía débil, sin embargo, aquí la hace robusta ya que esta respondiendo a reservas como discriminación teniendo como precedentes y actuando como respaldo concreto en Toulmin los cuales validan la garantía con experiencias judiciales pasadas.

En el caso Bridges el tribunal respaldo su pretensión citando a S y Marper contra Reino Unido (2008), R (Catt) v ACPO (2015), Big Brother Watch v UK 82021), por lo que con estos precedentes formaron un respaldo inductivo.

Estas integraciones a la decisión hacen convincente la misma, mostrando una manera de como argumentar tecnología en privacidad. Esto en derecho latinoamericano es similar a análisis de corte constitucional, así estos sistemas no compiten entre si, al contrario se potencian para generar decisiones justas y predecibles.

CITAS

Case No: C1/2019/2670 IN THE COURT OF APPEAL (CIVIL DIVISION) ON APPEAL FROM THE HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION (ADMINISTRATIVE COURT) CARDIFF DISTRICT REGISTRY Haddon-Cave LJ and Swift J [2019] EWHC 2341 (Admin) Royal Courts of Justice Strand, London, WC2A 2LL Date: 11/08/2020 [2020] EWCA Civ 1058.

Predicción de decisiones judiciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: una perspectiva de procesamiento del lenguaje natural 2016

LOPEZ, R. (2024). La migración del precedente electoral. El caso del financiamiento público a partidos políticos. TEPJF. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18231157>

